

DETECCIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES CON DISPOSITIVOS IMPRESOS EN 3D

Francisco Mestre Manrique, Enrique Javier Carrasco Correa, Miriam Beneito Cambra

CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain, franmes3@uv.es.

Palabras clave: Impresión 3D, Contaminantes emergentes, Micro-extracción.

Desde hace años, la química ha ido aportando soluciones a todo tipo de problemas del día a día, desde mantener los alimentos en buen estado por más tiempo hasta el alivio y tratamiento de enfermedades y dolor. El uso de nuevas sustancias de una forma generalizada en la población ha llevado a que empiecen a aparecer en el medio ambiente según siguen su ciclo más allá de su uso previsto. ¿Cuál es su impacto en los entornos naturales? Esta pregunta es difícil de estimar, pero dado que somos los responsables de la presencia de estas nuevas moléculas en el medio, es conveniente al menos llevar un seguimiento como medida preventiva.

En este contexto, las tecnologías de impresión en 3D nos aportan herramientas útiles a la hora de monitorizar estas moléculas, pudiendo imprimirse dispositivos de forma rápida y barata que se adapten a las necesidades del análisis en cuestión. Estamos hablando de impresiones de dimensiones muy reducidas, apenas unos milímetros.

Para que hagan mejor su trabajo, las impresiones 3D se pueden combinar con otros materiales con tal de que, al sumergirlos en una muestra de agua, recojan los contaminantes que queremos detectar. Una vez agrupados en la pieza, solo tenemos que sacarlos, ahora mucho más concentrados, separarlos y medirlos con un detector para ver cuánto contaminante hay en la muestra.

De este modo, gracias a las tecnologías de impresión 3D, desarrollamos un método para monitorizar contaminantes emergentes en aguas y así facilitar un futuro más limpio y seguro.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado gracias al proyecto PID2021-125459OB-I00 con fondos de MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y de "ERDF A way of making Europe" por la Unión Europea. Esta investigación también se realizó con fondos de las ayudas CIAICO/2022/183, CIGE/2021/117 e INNEST/2022/299 de la Generalitat Valenciana. F. Mestre-Manrique agradece el apoyo de "MRR-GVA Programa INVESTIGO2022" (ref. CPI-22-445) de Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad, Generalitat Valenciana, también apoyada por la Unión Europea, Next Generation EU. Este estudio forma parte del programa de Advanced Materials y fue apoyado por MCIN con fondos de la Unión Europea Next Generation EU (PRTR-C17.11) y por la Generalitat Valenciana.